

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19218225>

Kesme Çiçek Karanfil üretiminde Sera ve Sera İçinde Yüksek Tünelin Çiçek Kalitesine Etkisi

Turgay KABAY^{1*} ¹ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VanSorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: tkabay@yyu.edu.tr**Makale Tarihi**

Geliş: 12.01.2026

Kabul: 25.02.2026

Anahtar KelimelerKaranfil
sera
çiçek

Özet: Kesme çiçek Ülkemizin her bölgesinde, 12 ay ihtiyaç duyulmaktadır. Karanfil kesme çiçek grubunda, en çok ihtiyaç duyulanlardan biridir. Özellikle karasal iklime sahip olan Van gibi bölgelere kesme çiçek, akdeniz ve ege sahil bölgesindeki seralardan temin edilmektedir. Son yıllarda polietilen örtülü seraların çoğalmasıyla, kesme çiçek gibi birçok bitkisel üretim, karasal iklim bölgelerinde de üretime başlanmıştır. Bu çalışmada, polietilen örtülü büyük sera ile poli etilen büyük sera içine kurulan polietilen örtülü yüksek tünelde, 30X20 mesafelerle erken ilkbaharda kesme çiçek karanfil üretimi yapılarak verim ve kalite değerlendirme amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada standart karanfil çeşitlerinden, Zenit, Turba ve Holly karanfil çeşitleri 30X20 mesafelerde 4. tekrarlı olarak ve her tekrarda 10 bitki olacak şekilde, tesadüf blokları deneme desenine göre dizayn edilmiştir. Çalışma sonunda yüksek tünel içindeki bitkilerin verim ve kalitesinin daha iyi olduğu görülürken, sadece büyük serada üretilen bitkilerinde verim ve kalitesinin pazar değerinin standartlarında olduğu görülmüştür.

Greenhouse and The Effect of High Tunnels Inside Greenhouses on Flower Quality in Cut Flower Carnation Production

Article Info

Received: 12.01.2026

Accepted: 25.02.2026

KeywordsCarnation
greenhouse
flower

Abstract: Cut flowers are in demand throughout our country, 12 months a year. Carnations are one of the most sought-after cut flowers. Especially in regions with continental climates, such as Van, cut flowers are sourced from greenhouses in the Mediterranean and Aegean coastal regions. In recent years, with the proliferation of polyethylene-covered greenhouses, the production of many plants, including cut flowers, has begun in continental climate regions as well. This study aimed to evaluate the yield and quality of cut carnations grown in early spring in a large polyethylene-covered greenhouse and a high tunnel constructed within the large polyethylene greenhouse, with spacing of 30x20 meters. In this study, standard carnation varieties Zenit, Turba, and Holly were planted in a randomized block design with 10 plants per replication at 30x20 meter spacing and 4 replicates. The results showed that the yield and quality of plants grown in the high tunnel were better, while the yield and quality of plants grown only in the large greenhouse were within market value standards.

1. Giriş

Kesme çiçek karanfil üretimi ticari olarak, Antalya başta olmak üzere güney sahil şeridindeki seralarda üretimi eskilere dayanmaktadır. Günümüzde kurulumu kolay ve ucuz olan polietilen örtülü seraların artmasıyla diğer bölgelerde de kesme çiçek karanfil üretimi yapılmaya başlanmıştır. Kesme çiçek karanfil üretimi, yılın her ayında ve hatta hergün aranan çiçek çeşididir. Özellikle yılın her ayında piyasada kesme çiçek karanfil bulundurmak amacıyla, serada üretim çok etkili kullanılmalıdır (Jawaharlal ve ark., 2009; Kabay, 2025). Kolombiya'da karanfil üretimi için kullanılan seranın, karanfil üretimi için önerilen en uygun minimum sıcaklık ve nem, sırasıyla 0,5 °C, %9,1 ve gündüz dönemi için ise 7,2 °C, %42,6 değerlerinde elde edildiği belirtilmektedir (Villagran ve Bojacá, 2020). Bolu ekolojisinde altı farklı spreyci karanfil çeşidinin, sera koşullarında yetiştirilmiş ve çeşitlerin bitki boyu değerleri 64.10 cm ile 75.60 cm arasında bulunurken, çiçek çapları 42.08 mm ile 52.25 mm arasında tespit edilmiştir. Spreyci karanfillerde diğer bir önemli özellik olan gonca sayısı bakımından ise çeşitler ortalama 2.70 adet ile 5.00 adet arasında değiştiği belirtilmektedir (Karadeniz ve ark., 2020). Karnataka'nın kuzey geçiş bölgesinde doğal havalandırılmalı seralarda ticari yetiştiriciliğe uygun karanfil çeşitlerinin tespit edildiği çalışmada, Sarı Firato, Firato, Diana ve Gaudina çeşitleri, bitki boyu, gövde kalınlığı, sürgün sayısı, sürgün uzunluğu, yaprak sayısı ve yaprak uzunluğu gibi büyüme parametreleri açısından üstünlük gösterdiği ve Diana, Sarı Firato ve Aicardi çeşitleri, diğer çeşitlere kıyasla daha uzun çiçeklenme süresi kaydetti ayrıca, Firato, Gaudina, Buemonde ve Dali çeşitleri ise çiçek tomurcuklarının gelişmesi için nispeten daha kısa süreye ihtiyaç duydu belirtilmektedir (Pralhad, 2009). Plastik sera örtülerinden geçen güneş radyasyonuna karanfil üretim tepkilerinin belirlendiği çalışmada, Pembe karanfil bitkileri, yeni oluklu fiberglas takviyeli plastik paneller (Yeni FRP), tek katmanlı UV'ye dayanıklı polietilen (Sgl Poly), hava ile şişirilmiş çift katmanlı polietilen (Dbl Poly) ve 8 yıllık eski oluklu fiberglas takviyeli plastik paneller (Eski FRP) ile kaplı seralarda yetiştirilen uygulamada, FRP, Dbl Poly ve Eski FRP örtü uygulamalarındaki toplam çiçek üretimi, Sgl Poly uygulamasına göre sırasıyla %1,9, %21,8 ve %56,5 daha az olduğu ve çeşitlerin taze ağırlıkları, gövde uzunlukları, kaliteleri ve örtü uygulaması arasında önemli etkileşimler gözlemlendiği ve. Örtü uygulamalarındaki ışınım artışı, gövde uzunluğunu, taze ağırlığı ve kaliteyi artırırken, ürün geri dönüş sürelerini azalttığı belirtilmektedir (Sherry ve Goldsberry, 1980). Doğal havalandırılmalı serada değerlendirilen ve tek tip işleme ve kültürel uygulama paketine tabi tutulan sekiz karanfil çeşidi (Diana, Aurturo, White Dona, Pink Dona, Soto, Red King, Tuareg ve Dona) arasında, dal sayısı (8.0), bitki başına çiçek sayısı (35.6), çiçeğin taze ağırlığı (8.38 g), çiçeğin kuru ağırlığı (2.66 g), çiçek çapı (7.83 cm) ve önemli bir hasat sonrası kalite parametresi olan vazo ömrü açısından Red King çeşidi en iyi bulunduğu ve vazo ömrü Red King çeşidinde (29.3 gün) en yüksek, ardından Tuareg (24 gün) ve Pink Dona (21.3 gün) olduğu belirtilmektedir (Singh ve ark., 2013). Tarla ve yüksek tünelde zinya kesme çiçek üretiminde, yüksek tünelin gövde verimini %59 oranında artırdığı belirtilmektedir (Ortiz ve ark., 2012). Erken yaz döneminde tarla ve yüksek tünelde üretimi yapılan çan çiçeği üretiminde, yüksek tünelde üretilen çan çiçeklerinin gövde verimi arttığı belirtilmektedir (Owen ve ark., 2016).

2. Materya ve Yöntem

Kesme çiçek karanfil üretimi, Van'ın Erciş ilçesindeki Erciş Meslek Yüksekokulu uygulama seralarında, uv karkılı, polietilen örülü büyük serada ve büyük sera içine kurulan yüksek tünel ortamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 26 mart ile 24 haziran tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma süresince ortalama sıcaklık büyük serada, gündüz 21.33 °C ve gece ise 18,44 °C, büyük sera içindeki yüksek tünelde, gündüz 25,42 °C ve gece 20.83 °C olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada karanfil fideleri, 30X20 mesafelerle erken ilkbaharda kesme çiçek karanfil üretimi yapılarak verim ve kalite değerlendirme amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada standart karanfil çeşitlerinden, Zenit, Turba ve Holly karanfil çeşitleri 30X20 mesafelerde 4 tekrarlı olarak ve her tekrarda 10

bitki olacak şekilde, tesadüf blokları deneme desenine göre dizayn edilmiştir. Çalışma sonunda aşağıdaki ölçümler yapılmıştır.

2.1 Çiçek sapı uzunluğu

Çiçek sapı uzunluğu, çiçek sapının, bitkiye bağlantı noktasından taç yaprağa kada olan kısım cetvelle cm cinsinden ölçülmüştür.

2.2 Çiçek sapı eni

Çiçek sapının tam orta kısmından dijital kumpasla mm cinsinden ölçülmüştür.

2.3 Çiçek sapındaki boğum kalınlığı

Çiçek sapındaki boğumlar dijital kumpasla mm cinsinden ölçülmüştür.

2.4 Taç yaprak eni

Çanak yaprak üstünde dairesel olarak tam açan taç yapraklar, dairenin çapı olarak dijital kumpasla mm cinsinden ölçülmüştür.

2.5 Çanak yaprak eni ve boyu

Çanak yaprakların eni, dijital kumpasla mm cinsinden ölçülmüştür. Çanak yaprak boyu, çiçek sapının bitiş kısmından taç yaprak kısmına kadar olan kısım, dijital kumpasla ölçülmüştür.

2.6 Verilerin analizi

Çalışma sonunda elde edilen bulguların analizi SAS 9.1.4. istatistik yazılım programında yapılmıştır. Ölçümler istatistiksel olarak önemli bulunduğunda, birbirinden farklı olduğunu saptamak için Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Karanfil üretiminde, büyük sera ve büyük sera içinde kurulan yüksek tünel ortamında üretilen kesme çiçek karanfil kalitesini belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonuçları Çizelgede verilmiştir. Çalışma sonunda, en uzun çiçek sapı uzunluğu 56.86 cm ile büyük sera içindeki yüksek tünel içinde, Turba karanfil çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 1). En kısa çiçek sapı uzunluğu ise 45.65 ve 45.87 cm ile büyük serada üretilen sırasıyla Zenit ve Holly karanfil çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 1).

Çizelge 1. Çiçek sapı uzunluğu (cm)

Karanfil çeşidi	Büyük sera	Büyük sera +yüksek tünel
Turba	47.92 a	56.86 a
Holly	45.87 b	53.59 c
Zenit	45.65 b	54.63 b

Aynı sütundaki farklı harfler istatistik bakımından önemlidir (p<0.05)

Çiçek sapı eni ise en büyük değer, yüksek tünel içindeki Turba çeşidinde, 5.37 mm olarak ölçülürken, en küçük değer ise 3.78 mm olarak, Zenit karanfil çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 2).

Çizelge 2. Çiçek sapı eni (mm)

Karanfil çeşidi	Büyük sera	Büyük sera+yüksek tünel
Turba	4.37 a	5.37 a
Holly	4.12 b	4.79 b
Zenit	3.78 c	3.85 c

Aynı sütundaki farklı harfler istatistik bakımından önemlidir (p<0.05)

Çiçek sapındaki boğumların eni sonuçlarında ise büyük seradaki oğum enleri, istatistiksel olarak Holly ve Turba çeşitleri aynı grupta yer almaktadır. Yüksek tüneldeki Turba çeşidinin boğum eni en yüksek dereğ çıkarken, boğum eninde en az çıkan ise büyük seradaki Zenit çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 3).

Çizelge 3. Çiçek sapındaki boğum eni (mm)

Karanfil çeşidi	Büyük sera	Büyük sera+yüksek tünel
Turba	6.74 a	8.56 a
Holly	6.83 a	7,37 c
Zenit	6.45 b	7.69 b

Aynı sütundaki farklı harfler istatistik bakımından önemlidir (p<0.05)

Kesme çiçek karanfilde yapılan ölçümlere göre, çanak yaprak eninde en yüksek değer, yüksek tüneldeki Zenit çeşidi 18.68 ve turba çeşidi 18.48 mm ile istatistiksel olarak aynı grupta çıkmıştır. Çanak yaprak eni ölçümünde en düşük değer büyük serada Holly çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 4).

Çizelge 4. Çanak yaprak eni (mm)

Karanfil çeşidi	Büyük sera	Büyük sera+yüksek tünel
Turba	14.48 b	18.48 a
Holly	14.18 c	17,92 b
Zenit	15.01 a	18.68 a

Aynı sütundaki farklı harfler istatistik bakımından önemlidir (p<0.05)

Çanak yaprak boyunda ise yüksek tünelde turba çeşidinde 30.73 mm ölçüm ile en yüksek değer ölçülürken, en düşük değer ise 27.18 mm ile büyük seradaki turba çeşidinde ölçülmüştür (Çizelge 5).

Çizelge 5. Çanak Yaprak boyu (mm)

Karanfil çeşidi	Büyük sera	Büyük sera+yüksek tünel
Turba	27.18 c	30.73 a
Holly	28.17 b	28.87 b
Zenit	28.57 a	29.11 b

Aynı sütundaki farklı harfler istatistik bakımından önemlidir (p<0.05)

Kesme çiçek karanfilde, taç yaprakların tümü açıldığında ölçüm yapılmıştır. Yapılan ölçümlere göre, taç yaprak eni ölçümünde en büyük değer, yüksek tünelde Zenit çeşidinde 67.43 mm olarak çıkmıştır. Taç yaprağı eninin ölçümünde en düşük değer büyük serada Turba çeşidinde 57.35 olarak ölçülmüştür (Çizelge 6).

Çizelge 6. Taç yaprak eni (mm)

Karanfil çeşidi	Büyük sera	Büyük sera +yüksek tünel
Turba	57.35 c	62.96 c
Holly	59.62 b	65.59 b
Zenit	61.97 a	67.43 a

Aynı sütündeki farklı harfler istatistik bakımından önemlidir ($p<0.05$)

Kesme çiçek karanfil üretiminde, uv katkılı polietilen örtülü büyük sera ve büyük sera içinde kurulan yüksek tünelde yapılan çalışmada, karanfilde çiçek kalitesi değerlendirildiğinde, çiçek sapı uzunluğu büyük serada 45.65 ile 47.92 cm arasında değişirken, yüksek tünelde ise 53.39 ile 56.86 cm arasında değiştiği görülmektedir. Çiçek sapı eni ise büyük serada 3.78 mm ile 4.37 mm arasında değişirken, yüksek tünelde 3.85 ile 5.37 mm arasında değişmektedir. Boğum eni, büyük serada 6.45 ile 6.83 mm arasında değişirken, yüksek tünelde ise 7.37 ile 8.56 mm arasında değişmektedir. Çanak yaprak eni, yüksek tünelde 14.18 mm ile 15.01 mm arasında ve yüksek tünelde ise 17.92 mm ile 18.68 mm arasında değiştiği görülmektedir. Çanak yaprak boyu, büyük serada 27.18 ile 28.57 mm ve yüksek tünelde ise 28.87 ile 30.73 mm arasında değişmektedir. Taç yaprak eni ise büyük serada 57.35 ile 61.97 mm arasında değişirken, yüksek tünelde ise 62.96 ile 67.43 arasında değişmektedir. Bolu sera koşullarında Sprey karanfillerde, bitki boyu 64.10 cm ile 75.60 cm arasında bulunurken, çiçek çapları 42.08 mm ile 52.25 mm arasında değiştiği belirtilmektedir (Karadeniz ve ark 2020). Karnataka'nın kuzey geçiş bölgesinde doğal havalandırılmalı seralarda, Sarı Firato, Firato, Diana ve Gaudina karanfil çeşitlerinin bitki boyu, gövde kalınlığı, sürgün sayısı, sürgün uzunluğu, yaprak sayısı ve yaprak uzunluğu gibi büyüme parametreleri açısından üstünlük gösterdiği, Diana, Sarı Firato ve Aicardi çeşitleri, diğer çeşitlere kıyasla daha uzun çiçeklenme süresine sahip olduğu belirtilmektedir (Pralhad, 2009). Plastik sera örtülerinden geçen güneş radyasyonuna karanfil üretim tepkilerinin belirlendiği çalışmada, Örtü uygulamalarındaki ışınım artışı, gövde uzunluğunu, taze ağırlığı ve kaliteyi arttırdığı belirtilmektedir (Sherry ve Goldsberry1980). Doğal havalandırılmalı serada Diana, Aurturo, White Dona, Pink Dona, Soto, Red King, Tuareg ve Dona karanfil çeşitlerinin dal sayısı ortalama 8.0, bitki başına çiçek sayısı ortalama 35.6, çiçeğin taze ağırlığı ortalama 8.38 g, çiçeğin kuru ağırlığı ortalama 2.66 g, çiçek çapı ortalama 7.83 cm olduğu belirtilmektedir (Singh ve ark. 2013). Yapılan çalışmadaki bulgular ile farklı iklim ve seralarda yapılan çalışmalardaki sonuçların yakın olduğu görülmektedir.

5. Sonuç

Kesme çiçek karanfil üretimi, ılıman iklime sahip bölgelerde serada yapılmaktadır. Özellikle maliyeti uygun olan polietilen yani naylon sera örtülerinin yaygınlaşmasıyla karasal iklime sahip bölgelerde de serada üretim her geçen gün artmaktadır. Yapılan çalışmada Van gibi karasal iklime sahip bölgelerde ısıtmasız seralarda erken ilkbahar döneminde üretim yapılabilirliği belirlenmiştir. Bu çalışmada polietilen örtülü büyük sera ile polietilen örtülü büyük sera içine kurulan yüksek tünelde karanfil üretimi karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda erken ilk bahar dönemi dediğimiz mart ayının ilk haftalarında, yapılan üretimlerde, büyük sera içine kurulan yüksek tüneller daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Tek örtülü polietilen seralarda ani sıcaklık düşüşlerinde, karanfilde çiçeklenme gelişmesinde yavaşlama olduğu, yüksek tünelde ise bu sıcaklık düşüşlerinin birazda azaldığı ve çiçek sap uzunluğu, çanak yaprak uzunluğu ve eni ile taç yaprak eninin daha iyi geliştiği görülmektedir.

Kaynaklar

- Jawaharlal, M., Ganga, M., Padmadevi, K., Jegadeeswari, V., Karthikeyan, S., 2009. A technical guide on carnation. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, 1-56.
- Kabay, T. (2025). Serada Kesme Çiçek Karanfil Üretiminde Bakım İşlemleri (Ed: M. N. İzgi). Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, İksad yayınevi, Ankara 12(1), 36-41.
- Karadeniz, T., Güler, E., Koçoğlu, S. T., Berk, S. K., Bak, T., 2020. Bolu ekolojisinde sera koşullarında karanfil (*Dianthus caryophyllus*) yetiştiriciliği. *Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi*, 2(2), 11-15.
- Ortiz, M. A., Hyczyk, K., & Lopez, R. G. (2012). Comparison of high tunnel and field production of specialty cut flowers in the Midwest. *HortScience*, 47(9), 1265-1269.
- Owen, W. G., Hilligoss, A., & Lopez, R. G. (2016). Late-season high tunnel planting of specialty cut flowers in the midwestern United States influences yield and stem quality. *HortTechnology*, 26(3), 338-343.
- Singh, A. K., Singh, D. K., Singh, B., Punetha, S., Rai, D., 2013. Evaluation of carnation (*Dianthus caryophyllus* L.) varieties under naturally ventilated greenhouse in mid hills of Kumaon Himalaya. *African Journal of Agricultural Research*, 8(29), 4111-4114.
- Sherry, W. J., & Goldsberry, K. L., 1980. Carnation production responses to solar radiation transmitted through plastic greenhouse covers1. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 105(4), 579-582.
- Villagran, E., Bojacá, C., 2020. Analysis of the microclimatic behavior of a greenhouse used to produce carnation (*Dianthus caryophyllus* L.). *Ornamental Horticulture*, 26, 190-204.
- Pralhad, G. C., 2009. Evaluation of carnation (*Dianthus caryophyllus* L.) varieties under greenhouse condition. University of Agricultural Sciences, Dharwad. India, 25-55.